

Guía para el análisis de la confiabilidad y la validez de encuestas/test en ciencias sociales usando R

Dr. Raidell Avello Martínez, ravellom@gmail.com
Universidad de Cienfuegos
<http://gitema.ucf.edu.cu>

Dr. Mabel A. Rodríguez Monteagudo
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos

VERSIÓN 0.6 – EN ELABORACIÓN

PREREQUISITOS PARA COMPRENDER Y USAR LA GUÍA

- Conocimientos básicos sobre Estadística, el sistema y lenguaje R, Metodología de la Investigación y Psicometría.
- Paquetes a usar en R: `dplyr`, `car`, `psych`, `Likert`, `corrplot`, `lavaan`, `semTools`, `apa`, `Hmisc`, `ggpubr`, `ggplot2`, `stats`, `apaTables`.

UNAS PALABRAS ANTES DE INICIAR

El objetivo de esta guía es ofrecer a estudiantes e investigadores diferentes técnicas y procedimientos para medir la confiabilidad y validez de encuestas, cuestionarios y test, sobre todo de ciencias sociales, aunque muchos de los procedimientos descritos pueden ser útiles para cualquier área.

La idea de esta guía surge por la dispersión del tratamiento de los temas de validación de instrumentos que se evidencia en la literatura explorada, donde muchos autores solo abordan algunos elementos de confiabilidad y validez de instrumentos y omiten otras alternativas importantes y en ocasiones minimizan esta importante tarea. Para nada esta es una guía completa, pero con el tiempo trataremos de abordar la mayor cantidad de aristas, actualidades, técnicas y procedimientos, usando R, para la validación de instrumentos. De hecho, esta versión 0.6 se publica con algunos apartados incompletos o vacíos, pero en breve seguirá completándose hasta alcanzar la versión 1.0 con todos los temas abordados, aunque todavía perfectibles.

Es importante aclarar, como se enuncia al inicio, que para usar y comprender adecuadamente esta guía es necesario leer y consultar manuales sobre Estadística, el sistema y lenguaje R, Metodología de la Investigación y Psicometría.

Esperamos que sea de utilidad y estamos abiertos a sugerencias, temas y ayudas para seguir desarrollando la guía.

Los autores.

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
1.2.	ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS.....	4
2.	CONFIABILIDAD.....	9
2.1.	CONFIABILIDAD. Equivalencia Inter-Rater	10
2.2.	CONFIABILIDAD. Consistencia Interna.....	11
2.2.1.	CONFIABILIDAD. Consistencia Interna: Alfa De Cronbach	11
2.2.2.	CONFIABILIDAD. Consistencia Interna: Dos Mitades (Split-Half)	15
2.3.	CONFIABILIDAD. Estabilidad: Test-Retest	16
3.	VALIDEZ	19
3.1.	VALIDEZ DE CONTENIDO.....	20
3.2.	VALIDEZ DE CONSTRUCTO.....	20
3.2.1.	Validez de Constructo: Convergente	21
3.2.2.	Validez de Constructo: Discriminante	21
3.2.3.	Constructo: Análisis factorial.....	21
3.3.	VALIDEZ DE CRITERIO	23
3.3.1.	Validez de Criterio: Concurrente	24
3.3.2.	Validez de Criterio: Predictiva	28
	REFERENCIAS.....	31

1. INTRODUCCIÓN

Hay dos elementos fundamentales identificados para examinar la calidad psicométrica de las evaluaciones/test: **validez** y **confiabilidad** (aunque muchos autores incluyen también la justicia). La confiabilidad es una preocupación primordial para todas las evaluaciones, esta se refiere a si un instrumento de evaluación brinda los mismos resultados cada vez que se utiliza en el mismo entorno con el mismo tipo de sujetos. La confiabilidad significa, esencialmente, resultados consistentes o confiables. La confiabilidad es parte de la evaluación de la validez en la investigación y esta se refiere a la precisión con la que un estudio responde a la pregunta del estudio o la solidez de las conclusiones del estudio. Para medidas de resultado como encuestas o test, la validez se refiere a la precisión de la medición. O sea, qué tan bien mide el instrumento de evaluación el resultado subyacente de interés. La validez no es una propiedad del instrumento en sí, sino más bien de la interpretación o el propósito específico del instrumento de evaluación con entornos y sujetos particulares.

Ni confiable ni válido

No confiable pero válido

Confiable, pero no válido

Confiable y válido

Factores que afectan la confiabilidad y validez

- La improvisación. Tómase tiempo. Construir un instrumento psicométrico no es cuestión de días, es necesario aplicar varios procedimientos que toman tiempo.

Relacionados con la aplicación

- Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto.
- Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica: ¡no son empáticos!
- Características de los participantes
- Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición.
- La falta de estandarización, es decir, que a algunos participantes se les presenta una forma del instrumento y a otros se les presenta otra.
- Algunos aspectos mecánicos.

Antes de iniciar con la evaluación de la validez y confiabilidad de los instrumentos de medición, es necesario una introducción al análisis exploratorio de los datos, para evaluar las principales características y tendencias de estos.

1.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS

Caso de estudio para ejemplificar algunos procedimientos que se realizan en esta guía: test de inteligencia, repositorio *Open Source Psychometrics Project*. Conjunto de datos abierto para usos educativos que consiste en las respuestas de 400 personas a 25 ítems. Cada ítem consistía en una secuencia de figuras que la persona debía completar correctamente, eligiendo una de 8 opciones posibles.

<http://openpsychometrics.org/rawdata/IQ1.zip>

Procesando los datos

- Cada renglón es una observación (**caso**)
- Cada columna es una variable (**ítem**)
- Cada celda es un dato (**respuesta**)

Descripción estadística de las variables del dataframe *iq1*

```
iq1 <- read.csv("../IQ1/data.csv")
describe(iq1)
  vars  n mean  sd median trimmed  mad min  max range  skew kurtosis  se
Q1    1 400  9.09  2.53    10    9.88  0.00  0   10    10 -2.52    4.67  0.13
Q1    2 400  9.38  1.98    10   10.00  0.00  0   10    10 -3.17    8.96  0.10
Q1    3 400  8.86  2.25    10    9.42  0.00  0   10    10 -2.01    3.41  0.11
Q1    4 400  5.43  3.79     3    5.34  1.48  0   10    10  0.33   -1.81  0.19
Q1    5 400  8.00  3.20    10    8.48  0.00  0   10    10 -1.07   -0.71  0.16
...
```

Describir variables de un dataframe usando la función `stat.desc()` del paquete `pastecs`, que tiene la ventaja que incluye una prueba de normalidad y su p-valor correspondiente, lo cual es necesario verificar antes de aplicar pruebas estadísticas paramétricas. Además, redondeamos a 3 lugares decimales.

```
> datos <- pastecs::stat.desc(df2[,1:6], basic = FALSE, norm = TRUE)
> round(datos, 3)
```

	FML	HC1	I.Inf	IP	Mat1	Total
median	4.000	4.000	3.000	2.000	3.000	17.000
mean	3.833	3.917	3.500	2.250	2.958	17.208
SE.mean	0.206	0.119	0.248	0.124	0.195	0.974
CI.mean.0.95	0.425	0.246	0.513	0.257	0.403	2.015
var	1.014	0.341	1.478	0.370	0.911	22.781
std.dev	1.007	0.584	1.216	0.608	0.955	4.773
coef.var	0.263	0.149	0.347	0.270	0.323	0.277
skewness	-0.417	-0.006	0.139	2.086	0.940	-0.561
skew.2SE	-0.441	-0.006	0.147	2.209	0.995	-0.593
kurtosis	-1.005	-0.247	-1.637	2.939	0.013	0.582
kurt.2SE	-0.548	-0.135	-0.892	1.601	0.007	0.317
normtest.w	0.863	0.751	0.815	0.466	0.775	0.931
normtest.p	0.004	0.000	0.001	0.000	0.000	0.105

Imprimir las primeras filas del dataframe

```
head(iq1[,1:10])
```

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	10	10	10	2	3	2	3	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	3	10	10	10
3	10	10	10	3	10	10	2	5	10	1
4	10	10	7	3	2	7	3	6	10	10
5	10	10	10	3	3	10	1	10	10	2
6	10	10	4	3	10	6	3	2	10	0

Graficar frecuencia de las respuestas usando el paquete likert

```
library(dplyr)
library(likert)
# Transformar las variables enteras a factores
# y se pasa a la función likert
r <- iq1[,10:19] %>% mutate_if(is.integer, as.factor) %>% likert()
plot(r)
```


Codificar items en reversa

Ejemplo:

```
library(car)
# Recodificar item 5: "...difficult to use"
# No usar dplyr::recode()!
# La respuesta "3" se queda igual "3"!
iq1$Q05 <- car::recode(iq1$Q05, "1 = 5; 2 = 4; 4 = 2; 5 = 1")
```

Item	Strongly				
	Disagree	Disagree	Neutral	Agree	Agree
I am satisfied with the customer support provided by the website.	1	2	3	4	5
I am satisfied with post-purchase service provided by the website.	1	2	3	4	5
The company responds to my requests promptly.	1	2	3	4	5
The company provides the personalized customer support I need.	1	2	3	4	5
The company's website is difficult to use.	5	4	3	2	1
The website has a user-friendly design.	1	2	3	4	5
The website format is easy to read.	1	2	3	4	5

Correlaciones

Con la función `corr.test()` se generan dos matrices, una con las correlaciones y otra con los valores de probabilidad (p-value).

```
library(psych)
corr.test(iq1[,1:5])

Call: corr.test(x = iq1[, 1:5])
Correlation matrix
  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5
```

```

Q1 1.00 0.60 0.27 0.13 0.11
Q2 0.60 1.00 0.27 0.04 0.12
Q3 0.27 0.27 1.00 0.13 0.12
Q4 0.13 0.04 0.13 1.00 0.13
Q5 0.11 0.12 0.12 0.13 1.00
Sample Size
[1] 400

```

Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)

```

      Q1  Q2  Q3  Q4  Q5
Q1 0.00 0.00 0.00 0.05 0.07
Q2 0.00 0.00 0.00 0.37 0.07
Q3 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07
Q4 0.01 0.37 0.01 0.00 0.06
Q5 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00

```

Graficar las correlaciones con el paquete corrplot

```

library(corrplot)
corrplot(cor(iq1[,10:20]), method = "circle")

```


Eliminar duplicados de un dataframe

Ejemplo:

```

sexo <- c(rep("hombre",5),rep("mujer",5))
pais <- c(rep("francia",3),rep("italia",3),rep("portugal",4))

datos <- data.frame(sexo=sexo,pais=pais)
head(datos, n=10)

```

```
#      sexo    pais
# 1 hombre  francia
# 2 hombre  francia
# 3 hombre  francia
# 4 hombre  italia
# 5 hombre  italia
# 6 mujer   italia
# 7 mujer   portugal
# 8 mujer   portugal
# 9 mujer   portugal
# 10 mujer  Portugal
```

```
datos[!duplicated(datos), ]
```

```
#      sexo    pais
# 1 hombre  francia
# 2 hombre  italia
# 3 mujer   italia
# 4 mujer   Portugal
```

Otra forma

```
library(dplyr)
```

```
distinct(datos)
```

```
#      sexo    pais
# 1 hombre  francia
# 2 hombre  italia
# 3 mujer   italia
# 4 mujer   portugal
```

Contar duplicados

```
nrow(datos[duplicated(datos), ])
```

Trabajo con valores NA o valores nulos

Se muestran diferentes formas para eliminar valores nulos, conocidos como NA de un dataframe definido inicialmente.

Ejemplo:

```
id <- c(1,4,3,NA,7,6,9,4,0,8)
texto <- c("a", "b", NA, "NA","a","b","b","b","c","d")
valor <- c(2,8,7,5,1,9,4,3,7,2)
datos <- data.frame(id=id,texto=texto,valor=valor)
head(datos, n=10)
```

```
##      id texto valor
## 1  1     a     2
## 2  4     b     8
## 3  3  <NA>     7
## 4 NA     NA     5
## 5  7     a     1
```

```
## 6 6 b 9
## 7 9 b 4
## 8 4 b 3
## 9 0 c 7
## 10 8 d 2
```

Contar número de nulos por columna

```
sapply(datos, function(x) sum(is.na(x)))
##      id texto valor
##      1     1     0
```

Eliminar filas con nulos en una columna concreta

```
datos <- datos[!is.na(datos$id),]
datos <- datos[!is.na(datos$texto),]
head(datos, n= 8)
##      id texto valor
## 1     1     a     2
## 2     4     b     8
## 5     7     a     1
## 6     6     b     9
## 7     9     b     4
## 8     4     b     3
## 9     0     c     7
## 10    8     d     2
```

Eliminar todas las filas que contengan algún valor nulo

```
datos <- na.omit(datos)
```

2. CONFIABILIDAD

En el campo de la psicología, la educación y la investigación social, la fiabilidad (también llamada técnicamente confiabilidad) es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores de medida, o lo que es lo mismo, al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento.

A partir de la variabilidad en las puntuaciones encontradas tras una serie de mediciones repetidas puede determinarse el índice de precisión, consistencia y estabilidad de un instrumento. En el supuesto de que el resto de condiciones se mantengan inalteradas, puede concluirse que, a mayor variabilidad de resultados, menor fiabilidad del instrumento de medición.

Las condiciones personales de los sujetos, como la motivación, la maduración o el grado de atención, pueden variar de una medición a otra, por lo que resulta

imprescindible establecer un procedimiento estandarizado de medición que permita reducir al mínimo las variables extrañas que puedan influir en los resultados finales.

En el marco de la teoría clásica de los tests, según el modelo lineal clásico propuesto por Charles Spearman (1904, 1907, 1913); la puntuación empírica (X) que obtiene un sujeto en un test, es la suma de dos componentes: la puntuación verdadera (V) y el inevitable error de medida asociado al instrumento. Es decir, si a la puntuación empírica (obtenida en la prueba) se le elimina el error de medida, se obtendrá la puntuación verdadera. En este contexto, la confiabilidad hace referencia a la proporción de la varianza verdadera, es decir, la parte de la varianza total que los ítems discriminan por lo que tienen en común.

La confiabilidad se puede estimar de varias formas; el método dependerá del tipo de instrumento de evaluación.

Tipos de Confiabilidad

Adaptado de: <https://www.datacamp.com/courses/survey-and-measurement-development-in-r>

2.1. CONFIABILIDAD. Equivalencia Inter-Rater

Esta medición de la confiabilidad se refiere a la consistencia entre la medición realizada por dos (o más) evaluadores distintos. Puede ser evaluada con la función `cohen.kappa()` del paquete `psych`.

Ejemplo:

```
rater1 = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9) # Evaluador 1
rater2 = c(1,3,1,6,1,5,5,6,7) # Evaluador 1
cohen.kappa(x=cbind(rater1,rater2))
```

Interpretación de Cohen's Kappa

```
Call: cohen.kappa1(x = x, w = w, n.obs = n.obs, alpha = alpha, levels = levels)
Cohen Kappa and Weighted Kappa correlation coefficients and confidence boundaries
      lower estimate upper
unweighted kappa -0.18   0.00  0.18
weighted kappa   0.43   0.68  0.93
Number of subjects = 9
```

Weighted kappa	Interpretación
0 - .39	Pobre acuerdo
.40 - .59	Acuerdo moderado
.60 - .79	Acuerdo sustancial
.80 - .1	Fuerte acuerdo

2.2. CONFIABILIDAD. Consistencia Interna

2.2.1. CONFIABILIDAD. Consistencia Interna: Alfa De Cronbach

- El coeficiente Alfa de Cronbach es el indicador de confiabilidad de escalas psicométricas más usado en ciencias sociales.
- El Alfa de Cronbach nos da una medida de la consistencia interna que tienen los ítems que forman una escala. Si esta medida es alta, suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha escala, es decir, que los ítems están “apuntando” en la misma dirección.
- Por esta razón, el Alfa de Cronbach suele interpretarse como una medida de unidimensionalidad de una escala, por tanto, de que estamos midiendo de manera consistente algo con ella. Sin embargo, para poder hacer cualquier afirmación con respecto a la dimensionalidad de una escala, primero necesitamos evidencia de su validez, lo cual es importante tenerlo en mente para evitar interpretaciones erróneas del alfa de Cronbach.
- El Alfa de Cronbach se obtiene a partir de la covarianza (intercorrelaciones) entre ítems de una escala, la varianza total de la escala, y el número de ítems que conforman la escala.

La fórmula para calcular el Alfa de Cronbach usando varianzas es la siguiente:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(\frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma_X^2} \right)$$

Donde:

- K = Número de ítems en la escala.
- $\sigma_{Y_i}^2$ = Varianza del ítem i.
- σ_X^2 = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos.

Como podrás ver, dividimos la sumatoria de las varianzas de los ítems entre la varianza de las puntuaciones observadas de los individuos, ponderada por el número de ítems. Por esta razón, el Alfa de Cronbach tiende a mejorar si aumentamos el número de ítems en una escala, aunque teóricamente su confiabilidad no cambie.

Tenemos tres variables con información de identificación de las personas participantes: score, gender y age. Las quitamos de nuestro conjunto de datos pues no son de nuestro interés en este momento.

```
iq1[c("score", "gender", "age")] <- NULL
```

La documentación de nuestros datos indica que una respuesta codificada con un 10 es un acierto, mientras que valores del 1 al 7 son fallos. También podemos observar que tenemos datos iguales a 0, que podemos corresponder a una respuesta omitida.

Recodificamos los datos para que en todas las columnas tengamos:

*** 0 = Fallo * 1 = Acierto * NA = Perdido**

Usamos ifelse() en una función anónima dentro de lapply() recodificar.

```
iq1 <- data.frame(  
  lapply(iq1,function(x) {  
    ifelse(x == 10, 1, ifelse(x == 0, NA, 0))  
  })  
)
```

Otra variante con dplyr

```
df <- df %>% mutate(I01 = ifelse(I01 == 3, 1, 0),  
  I02 = ifelse(I02 == 4, 1, 0))
```

Usando la función alpha() del paquete psych

```
install.packages("psych")  
library(psych)  
alfa <- alpha(iq1)
```

Llamamos al objeto alfa que hemos creado para ver los resultados de alpha(),

```
alfa
```

¿Cómo interpretar los resultados de alpha()?

```
## Reliability analysis
## Call: alpha(x = iq1)
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd
##   0.84      0.83      0.85      0.16 4.9 0.011 0.53 0.21
## lower alpha upper      95% confidence boundaries
## 0.82 0.84 0.86
## Reliability if an item is dropped:
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se      NA
## Q1      0.83      0.82      0.84      0.16 4.7   0.012 0.0097
## Q2      0.83      0.83      0.84      0.17 4.8   0.012 0.0093
## ...
## Item statistics
##      n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
## Q1  394 0.43 0.48 0.466 0.390 0.893 0.31
## Q2  396 0.36 0.41 0.387 0.319 0.912 0.28
## ...
## Non missing response frequency for each item
##      0 1 miss
## Q1 0.11 0.89 0.02
## Q2 0.09 0.91 0.01
```

Reliability analysis (análisis de confiabilidad): Nos devuelve el valor del coeficiente Alfa de Cronbach

raw_alpha: Coeficiente Alfa con las puntuaciones observadas

std.alpha: Coeficiente alfa con las puntuaciones estandarizadas.

G6(smc): Lambda 6 de Guttman (λ_6). Lambda 6 tiende a ser menos sensible al número de ítems en la escala. Se interpreta igual que Alfa.

average_r: Correlación promedio entre los ítems. Entre más cercano a 1, los ítems han tenido más asociación entre ellos.

95% confidence boundaries. Es el intervalo de confianza al 95% del valor de Alfa calculado. Se nos muestra el valor del límite inferior (lower) y superior (upper) del intervalo. Intervalos amplios nos indican que el valor de Alfa tiene un mayor error de medida.

Reliability if an item is dropped (Confiabilidad si un ítem es quitado)

Esta tabla nos muestra cómo cambiaría Alfa y los demás indicadores de confiabilidad si un ítem se quita de la escala analizada

La decisión de efectivamente quitar un ítem depende de que tanto mejora la confiabilidad y en qué medida se afecta la validez de la escala.

Este puede convertirse en un proceso iterativo, en el que después de quitar ítems, volvemos a calcular el Alfa de Cronbach, y nos encontramos que aún puede mejorar nuestra confiabilidad quitando un ítem distinto.

Item statistics (estadísticas de ítem)

Esta tabla nos presenta las correlaciones (r) de los ítems con la puntuación total de la escala. Valores más cercanos a 1 indican una asociación más fuerte entre ítem y puntuación.

Non missing response frequency for each item (Frecuencia de respuesta no perdida para cada ítem)

Por último, tenemos la proporción de respuesta para cada opción posible para cada uno de los ítems, incluidas las respuestas perdidas.

Por ejemplo, para el ítem Q1, 11% de las respuestas fueron 0, 89% fueron 1 y 2% fueron perdidas.

Esta información es útil para el análisis de resultados inusuales.

Especificar ítems inversos

```
alpha(data)
warning message: In psych::alpha(IQ1) :
  Some items were negatively correlated with the total scale and probably should be reversed. To do this, run the function again with the 'check.keys=TRUE' option
```

alpha() permite especificar los ítems inversos usando el argumento **key**:

```
psych::alpha(data, key=c("q1", "q3"))
```

También acepta vectores de ítems

```
psych::alpha(data, key=c(1, 3))
```

También se puede usar **check.keys=T** para que adivine la mayor codificación:

```
psych::alpha(data, check.keys=T)
```

Resumen

Coefficiente Alfa de Cronbach usando R y el paquete psych, así como la manera de interpretar este coeficiente y los resultados asociados a él más relevantes.

Resultados obtenidos de la función alpha() y como nos pueden ayudar a un mejor análisis de la confiabilidad de una escala.

El Alfa de Cronbach ofrece una medida de la consistencia interna de una escala, que sus ítems apuntan en la misma dirección, pero no nos dice nada sobre su **validez o la calidad de sus reactivos**. Estas son características diferentes de las escalas que requieren de análisis diferentes.

Complementos al Alfa de Cronbach. Medición de la consistencia interna

```
item.cor <- cor(iq1, use="pairwise.complete")
cor.values <- item.cor[upper.tri(item.cor)]
qplot(cor.values, bins=50)
> mean(cor.values)
[1] 0.1069239
```

```
> median(cor.values)
[1] 0.09420816
```


Complementos al Alfa de Cronbach. Correlación entre cada ítem y el valor total para cada persona

```
itemTotal <- matrix(rep(rowSums(iq1),ncol(iq1)),ncol=ncol(iq1)) - iq1
item.cor2 <- diag(cor(iq1,itemTotal,use="pairwise.complete"))
qplot(item.cor2,bins=20)
mean(item.cor2)
[1] 0.003132671
> median(item.cor2)
[1] 0.00148578
```


2.2.2. CONFIABILIDAD. Consistencia Interna: Dos Mitades (Split-Half)

Este método sólo requiere una aplicación del test. Tras obtener las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada una de las dos mitades en que se habrá dividido, se procede a calcular la correlación entre las dos puntuaciones.

El resultado obtenido será un indicador de la covariación entre ambas mitades, es decir, de la consistencia interna del test.

La principal dificultad de este sistema es asegurarse de que ambas mitades sean efectivamente paralelas. Un sistema habitual es dividir el test entre los ítems pares y los impares; no es recomendable dividirlo sin más por la mitad, dado que muchos tests muestran un incremento gradual de la dificultad de sus ítems.

```
s <- splitHalf(iq1[,1:7])
s
Split half reliabilities
Call: splitHalf(r = iq1[, 1:7])
Maximum split half reliability (lambda 4) = 0.65
Guttman lambda 6 = 0.57
Average split half reliability = 0.59
Guttman lambda 3 (alpha) = 0.56
Guttman lambda 2 = 0.58
Minimum split half reliability (beta) = 0.43
Average interitem r = 0.15 with median = 0.12
```

Lamda 3 -> Alfa de Cronbach

Lamda 6 -> McDonald's omega. Se evalúa similar al Alfa

2.3. CONFIABILIDAD. Estabilidad: Test-Retest

Con este método el coeficiente de Confiabilidad se calcula aplicando el mismo test dos veces a los mismos sujetos. Se pueden pasar inmediatamente, o dejando un intervalo de tiempo entre el test y el retest. Después se calcula la correlación de Pearson (o el coeficiente de correlación inter-clase) entre las puntuaciones de ambas aplicaciones.

A continuación, se explica cómo realizar este procedimiento en R.

Antes de iniciar

Si las variables son significativamente no normales (por ejemplo: gran asimetría) o las medidas tienen diferentes escalas, se puede usar la correlación de Spearman (rank-order) en lugar de la correlación continua de Pearson.

Si las medidas tienen diferentes escalas hay que tener en cuenta que altas correlaciones no significan que las dos variables tienen los mismos valores.

- Coeficiente de correlación

```
library(stats)
cor(x, y = NULL, use = "everything",
    method = c("pearson", "kendall", "spearman"))
```

```
cor() devuelve una matriz de correlaciones.
cor(iq1[,1:5])
      Q1      Q2      Q3      Q4      Q5
Q1 1.000000 0.59846730 0.2720752 0.13498897 0.1111293
Q2 0.5984673 1.00000000 0.2737467 0.04498484 0.1152695
Q3 0.2720752 0.27374675 1.0000000 0.12858016 0.1194205
Q4 0.1349890 0.04498484 0.1285802 1.00000000 0.1253713
Q5 0.1111293 0.11526947 0.1194205 0.12537128 1.0000000
```

cor.test()- para prueba de hipótesis de correlación

Graficamos las correlaciones. Se utilizan dos variantes:

```
library(ggplot2)
library(GGally)
scores <- data.frame(iq1$score, iq2$score, iq3$score)
pairs(scores)
ggpairs(scores)
```


ggpairs devuelve una gráfica con las correlaciones, diagramas de dispersión y gráficos de densidad.

Estabilidad: (Avanzado). Coeficiente de correlación interclase

```
require(ICC)
tmt$Subject <- as.factor(tmt$Subject)
##ICC on subject group:
```

```

ICCEst(x=Subject,y=value,data=melt(dplyr::select(tmt,Subject,PaperA, Paper
B),"Subject"))
$ICC
[1] -0.2092908
$LowerCI
[1] -0.466982
$UpperCI
[1] 0.08212014
$N
[1] 46
$k
[1] 2
$varw
[1] 487.7401
$vara
[1] -84.41272
$varw
[1] 487.7401
$vara
[1] -84.41272

```

Para más información: <https://pages.mtu.edu/~shanem/psy5220/daily/Day5/psychometrics.html>

Uso de Cohen's κ (kappa) para calcular el acuerdo cuando son variables categóricas

```

x <- c("red","yellow","blue","red")
y <- c("red", "blue", "blue", "red")
xy.df <- data.frame(x,y)
ck <- cohen.kappa(xy.df)
ck
ck$agree

```

	x2f		
x1f	blue	red	yellow
blue	0.25	0.00	0.00
red	0.00	0.50	0.00
yellow	0.25	0.00	0.00

También se pueden construir gráficos de mosaicos como el siguiente:

3. VALIDEZ

En el campo de la metrología, psicometría y estadística, la validez es un concepto que hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. De esta forma, un instrumento de medida es válido en la medida en que las evidencias empíricas legitiman la interpretación de las puntuaciones arrojadas por el test.

Existen diversos tipos de validez, pero estas subdivisiones no constituyen conceptos que deban ser asumidos como independientes entre sí. Los tipos de validez mantienen una relación de influencia recíproca y conforman las diversas partes de un todo, que es lo que conocemos de forma genérica como "validez".

3.1. VALIDEZ DE CONTENIDO

Se dice que una prueba o test cumple con las condiciones de validez de contenido si constituye una muestra adecuada y representativa de los contenidos y alcance del constructo o dimensión a evaluar.

En los casos en los que la materia objeto de medición se puede precisar con facilidad, la población de contenidos que se pretende evaluar está bien definida, por lo que la selección de los ítems del test no ofrece mayores dificultades, pudiéndose recurrir a métodos estadísticos de muestreo aleatorio para obtener una muestra representativa de ítems.

No obstante, en el campo de la psicología no siempre es posible disponer de poblaciones de contenidos bien definidas (por ejemplo, si se pretenden medir variables psicológicas clásicas, como la extraversión, la inteligencia o el liderazgo). En estos casos suele recurrirse a un análisis racional de ítems, consistente en la evaluación de los contenidos del test por parte de un grupo de expertos en el área a tratar.

La validez de contenido es esencial a la hora de realizar inferencias o generalizaciones a partir de los resultados del test.

Validez de contenido: Validez aparente

Un caso particular de la validez de contenido es la denominada «**validez aparente**».

Una prueba posee una validez aparente adecuada cuando produce en los sujetos a los que se aplica la impresión de que efectivamente es una prueba adecuada.

Es un tipo peculiar de validez de contenido, pero que tiene su parte de importancia al poder influir sobre la motivación de los participantes, que pueden mostrar una actitud negativa ante la prueba si no perciben que ésta tenga el sentido que se le supone.

3.2. VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Se refiere al grado en que el instrumento de medida cumple con las hipótesis que cabría esperar para un instrumento de medida diseñado para medir precisamente aquello que deseaba medir. Se puede considerar un concepto general que abarcaría los otros tipos de validez.

El término **constructo** hace referencia a un concepto teórico psicológico inobservable (ej. la inteligencia, cada factor de personalidad, las aptitudes, las actitudes, etc.) La definición operativa de estos constructos presenta considerables dificultades en la práctica, ya que no

son directamente observables. Debido a esto, la validación de un constructo es un proceso laborioso y difícil.

Validez convergente: indica las correlaciones positivas con otros tests que miden lo mismo.

Validez discriminante: indica las correlaciones nulas con tests que miden aspectos diferentes.

3.2.1. Validez de Constructo: Convergente

Validez convergente: existe validez convergente cuando las mediciones del mismo rasgo realizadas con distintos métodos correlacionan entre sí. El hecho de que un mismo rasgo sea detectado por igual con varias metodologías diferentes, es un indicador fiable de la existencia real de ese rasgo. Se dice que, en este caso, las medidas convergen.

3.2.2. Validez de Constructo: Discriminante

Validez discriminante: se refiere al grado de diferenciación entre distintos constructos a partir de un único sistema de medición. Es decir, las medidas de distintos rasgos por el mismo método muestran una baja correlación en comparación con la que muestran las medidas del mismo rasgo con diferentes métodos, señal de que los rasgos son independientes entre sí, e independientes al sistema de medición empleado.

3.2.3. Constructo: Análisis factorial

AF Exploratorio

AF Confirmatorio

Análisis factorial exploratorio

Análisis factorial confirmatorio

la(tent) va(riable) an(alysis): Paquete **lavaan**

```

library(semTools)
reliability(modelo)

```

	F1	F2	F3	total
alpha	0.7787792	0.6893959	0.7757958	0.8144735
omega	0.7788456	0.6896567	0.7757469	0.8624756
omega2	0.7788456	0.6896567	0.7757469	0.8624756
omega3	0.7761082	0.6873162	0.7744738	0.8726313
avevar	0.5085462	0.5233741	0.5371941	0.5235427

Validez convergente: Average variance extracted - AVE (**avevar**) > .5

Validez discriminante: Composite Reliability CR (**omega**) > .7

Alfa de Cronbach: **alpha** > .7

Crear tabla lista para publicar. Requiere librerías: dplyr, semTools, lavaan

```

ave_cr_reliab_table <- function(model_fit){
  relia <- as.data.frame(reliability(model_fit))
  cov_lv <- as.data.frame(lavInspect(model_fit,"cor.lv"))
  diag(cov_lv) <- sqrt(relia[5,])
  cov_lv[upper.tri(cov_lv)] <- ""
  relia_t <- t(relia)
  ALPHA <- relia_t[,1]
  CR <- relia_t[,2]
  AVE <- relia_t[,5]
  fulltable <- cbind(ALPHA, CR, AVE, cov_lv)
  fulltable
}

ave_cr_reliab_table(model_EST)

```

Llevamos el resultado a un editor de texto y con algunos retoques podemos lograr una tabla como esta:

Table 3. Construct reliability and validity.

Factor	CR	AVE	BI	PU	PEOU	SN	QWL	AU
BI	0.875	0.702	0.838					
PU	0.907	0.660	0.541	0.813				
PEU	0.930	0.728	0.535	0.519	0.853			
SN	0.805	0.517	0.415	0.337	0.324	0.719		
QWL	0.843	0.521	0.687	0.571	0.487	0.425	0.722	
AU	0.672	0.511	0.631	0.442	0.390	0.309	0.436	0.715

Note: Factor correlation matrix with the square root of AVE on the diagonal.

Tomado de: <https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1122635>

4. VALIDEZ DE CRITERIO

También conocida como «validez criterial», «validez relativa al criterio» o «validez de pronóstico», se refiere al grado de eficacia con que se puede predecir o pronosticar una variable de interés (criterio) a partir de las puntuaciones en un test.

Por ejemplo: Es frecuente que en los procesos de selección de personal se utilicen instrumentos que pretendan determinar o predecir el rendimiento futuro de los candidatos al puesto de trabajo basándose en las respuestas obtenidas. Para ello es necesario que se haya obtenido una evidencia empírica de que los resultados obtenidos en la prueba correlacionen efectivamente con el rendimiento futuro en el puesto de trabajo.

A mayor correlación entre el test y el criterio, mayor capacidad predictiva del test. Existen distintos diseños experimentales que permiten determinar esta correlación. La elección de un diseño u otro dependerá de las necesidades y circunstancias específicas de cada caso:

Validez concurrente o simultánea: El test y el criterio se miden al mismo tiempo (concurrentemente). Puede utilizarse para validar un nuevo test por comparación con otro ya validado previamente.

Validez de pronóstico o predictiva: El criterio se mide pasado un periodo de tiempo tras la aplicación del test. Es el tipo más habitual en los procesos de selección de personal, en los que se pretende predecir el rendimiento futuro de los sujetos.

Validez retrospectiva: El test se aplica un tiempo después del criterio que se pretende evaluar. Útil cuando se pretende dilucidar mediante una prueba algún aspecto del pasado que actualmente no es accesible.

4.1.1. Validez de Criterio: Concurrente

Validez concurrente o simultánea: El test y el criterio se miden al mismo tiempo (concurrentemente). Puede utilizarse para validar un nuevo test por comparación con otro ya validado previamente.

Para ilustrar este proceso tomaremos un ejemplo de:

Román González, M. Códigoalfabetización y pensamiento computacional en Educación Primaria y Secundaria: validación de un instrumento y evaluación de programas . 2016. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).

Apartado: Correlaciones entre Test de Pensamiento Computacional (TPC) y otros tests (PMA):

Como puede observarse en la siguiente tabla, se compara el TPC con otros tests. El TPC presenta una correlación estadísticamente muy significativa ($p(r) < 0,01$), positiva y de intensidad moderada con el PMA-R (factor 'razonamiento') y con el PMA-E (factor 'espacial').

Tabla 6.38. Matriz de correlaciones del TPC con el PMA-R, PMA-E, PMA-N, y PMA-V

	PMA-R	PMA-E	PMA-N	PMA-V
TPC	.442**	.439**	-.157	.273**
PMA-R		.356**	-.030	.334**
PMA-E			-.164*	.225**
PMA-N				-.020

141 ≤ N ≤ 166

** Correlación significativa al nivel $p_{(r)} < 0,01$

* Correlación significativa al nivel $p_{(r)} < 0,05$

Crear una tabla similar en R. Requiere paquetes apa y Hmisc:

Para comparar si fueran solo dos tests:

```
apa::cor_apa(cor.test(iq1$Q12, iq1$Q13))
```

Para construir una tabla con múltiples correlaciones:

```
Hmisc::rcorr(as.matrix(iq1[,10:14]))  
correlation_matrix(iq1[,10:14], digits = 3,  
use = "upper", replace_diagonal = TRUE)
```



```
stat_smooth(method = "lm") +  
theme_bw()
```


También se puede realizar un estudio de regresión simple o múltiple entre el test y los demás criterios.

En las tablas siguientes se presenta un resumen del modelo de regresión del ejemplo de la tesis de Marcos Román que veníamos analizando.

El modelo de regresión múltiple se elaboró sobre el TPC (tomada como variable dependiente) a partir de las puntuaciones en el PMA-R, PMA-E, PMA-N y PMA-V (tomadas como variables predictoras).

Como puede comprobarse, el modelo construido a partir de las puntuaciones en la batería PMA correlaciona $r = +0,540$ con el TPC; lo que supone un R^2 ajustado de 0,27 (el 27,0% de la varianza del TPC es explicado a partir de una combinación lineal de las aptitudes primarias medidas a través del PMA). Se comprobó la normalidad de los residuos del modelo de regresión.

Como puede verse en la siguiente Tabla 6.40, el modelo de regresión es capaz de explicar-predecir, de manera estadísticamente muy significativa, las diferencias en las puntuaciones de la variable dependiente (TPC), dado que $F = 13,457$ ($p(F) = 0,000 < 0,01$). Por último, en la tabla 6.41 se muestran los coeficientes, con sus valores t y Sig (p).

Tabla 6.39. Resumen del modelo^b de regresión sobre el TPC a partir de las puntuaciones en la batería PMA

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado corregida	Error tip. de la estimación
1	,540 ^a	,291	,270	3,391

a. Variables predictoras: (Constante), PMA-V, PMA-N, PMA-E, PMA-R

b. Variable dependiente: TPC

Tabla 6.40. ANOVA del TPC según el modelo de regresión construido a partir de la batería PMA

Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	619,013	4	154,753	13,457**	,000
1 Residual	1506,517	131	11,500		
Total	2125,529	135			

** Significativo al nivel $p_{(0)} < 0,01$

Tabla 6.41. Coeficientes^a del modelo de regresión sobre el TPC a partir de la batería PMA

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes tipificados	t	Sig.
	B	Error tip.	Beta		
(Constante)	11,793	1,309		9,006**	,000
PMA-R	,169	,052	,265	3,253**	,001
1 PMA-E	,089	,023	,308	3,865**	,000
PMA-N	-,027	,039	-,051	-0,688	,493
PMA-V	,079	,046	,134	1,715	,089

a. Variable dependiente: TPC

** Significativo al nivel $p_{(0)} < 0,01$

A continuación se muestra como obtener todos estos datos a partir de la función `lm()`, al no tener los datos originales, hemos usado datos de otro dataframe de muestra para ilustrar el ejemplo, por lo cual los valores no coincidirán.

Primero creamos el modelo:

```
model <- lm(TPC ~ PMA.R+PMA.E+PMA.N+PMA.V, data = dfTPC)
summary(model)

Call:
lm(formula = TPC ~ PMA.R + PMA.E + PMA.N + PMA.V, data = dfTPC)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-10.0101  -0.0101   0.7834   1.7631   5.2185

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  4.58180    0.44032  10.406 < 2e-16 ***
PMA.R         0.11962    0.05416   2.209  0.0278 *
PMA.E         0.07935    0.04226   1.878  0.0612 .
PMA.N         0.09985    0.04147   2.408  0.0165 *
PMA.V         0.24400    0.04216   5.788 1.45e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.965 on 395 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1722, Adjusted R-squared:  0.1638
F-statistic: 20.54 on 4 and 395 DF, p-value: 2.163e-15
```

Con estos valores podemos crear la tabla manualmente. Sin embargo, el paquete *apaTables* ofrece varias funciones para facilitarnos el trabajo. A continuación, se muestran dos tablas derivadas del mismo modelo, para usar dependiendo de las características y estilos de la publicación.

```

library(apaTables)
apa.reg.table(model, filename = "Table2_APA.doc", table.number = 2)
apa.aov.table(model, filename = "Table4_APA.doc", table.number = 4)

```

Table 2
Regression results using TPC as the criterion

Predictor	<i>b</i>	<i>b</i> 95% CI [LL, UL]	<i>beta</i>	<i>beta</i> 95% CI [LL, UL]	<i>sr</i> ²	<i>sr</i> ² 95% CI [LL, UL]	<i>r</i>	Fit
(Intercept)	4.58**	[3.72, 5.45]						
PMA.R	0.12*	[0.01, 0.23]	0.11	[0.01, 0.20]	.01	[-.01, .03]	.23**	
PMA.E	0.08	[-0.00, 0.16]	0.09	[-0.00, 0.18]	.01	[-.01, .02]	.16**	
PMA.N	0.10*	[0.02, 0.18]	0.12	[0.02, 0.22]	.01	[-.01, .03]	.25**	
PMA.V	0.24**	[0.16, 0.33]	0.29	[0.19, 0.38]	.07	[.02, .12]	.36**	
								<i>R</i> ² = .172** 95% CI[.10,.23]

Note. A significant *b*-weight indicates the beta-weight and semi-partial correlation are also significant. *b* represents unstandardized regression weights. *beta* indicates the standardized regression weights. *sr*² represents the semi-partial correlation squared. *r* represents the zero-order correlation. *LL* and *UL* indicate the lower and upper limits of a confidence interval, respectively.

* indicates $p < .05$. ** indicates $p < .01$.

Table 4
Fixed-Effects ANOVA results using TPC as the criterion

Predictor	Sum of Squares	<i>df</i>	Mean Square	<i>F</i>	<i>p</i>	partial η^2	partial η^2 90% CI [LL, UL]
(Intercept)	951.93	1	951.93	108.28	.000		
PMA.R	42.88	1	42.88	4.88	.028	.01	[.00, .04]
PMA.E	31.00	1	31.00	3.53	.061	.01	[.00, .03]
PMA.N	50.98	1	50.98	5.80	.016	.01	[.00, .04]
PMA.V	294.52	1	294.52	33.50	.000	.08	[.04, .12]
Error	3472.64	395	8.79				

Note. LL and UL represent the lower-limit and upper-limit of the partial η^2 confidence interval, respectively.

4.1.2. Validez de Criterio: Predictiva

El procedimiento a llevar a cabo para calcular la validez predictiva es similar a la validez concurrente del apartado anterior, por lo que simplificaremos su explicación.

Ejemplo: correlaciones entre Test de Pensamiento Computacional (TPC) respecto al rendimiento académico (RA) en varias asignaturas:

Tabla 6.48. Matriz de correlaciones (N=158) entre el TPC (al comienzo del trimestre) y las calificaciones en Informática, Matemáticas y Lengua (al final del trimestre)

	Nota (Informática)	Nota (Matemáticas)	Nota (Lengua)
TPC	.412**	.333**	.361**
Nota (Informática)		.597**	.523**
Nota (Matemáticas)			.689**

N=158

** Correlación significativa al nivel $p_{(r)} < 0,01$

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el TPC correlaciona en sentido positivo y de manera estadísticamente muy significativa ($p(r) < 0,01$) con las calificaciones académicas de las tres asignaturas: con intensidad moderada en la asignatura de Informática ($r = +0,412$) y con intensidad baja en las asignaturas de Lengua ($r = +0,361$) y Matemáticas ($r = +0,333$).

Idem al apartado anterior en R.

Los correspondientes diagramas de dispersión:

Idem al apartado anterior en R.

El modelo de regresión lineal es similar al del apartado anterior sustituyendo los resultados de los test por las asignaturas como variables independientes.

Ejemplo con paquete pROC

```
library(pROC)
enfms <- rnorm( 100, 173, 2 )
sanos <- rnorm( 100, 167, 2 )
```

```

datos <- data.frame( c( enfms, sanos ), as.factor( rep( c("T", "F" ), time
s = 1, each = 100 ) ) )
colnames( datos ) <- c( "val", "attr" )
rocobj <- roc( datos$attr, datos$val, auc = TRUE, ci = TRUE )
print(rocobj)

```

Call:

```

roc.default(response = datos$attr, predictor = datos$val, auc = TRUE,
ci = TRUE)

```

Data: datos\$val in 100 controls (datos\$attr F) < 100 cases (datos\$attr T).
Area under the curve: 0.9904
95% CI: 0.9811-0.9997 (DeLong)

Plotear curva

```

plot.roc(rocobj, legacy.axes = TRUE, print.thres = "best",
print.auc = TRUE, auc.polygon = FALSE, max.auc.polygon = FALSE,
auc.polygon.col="gainsboro", col = 2, grid = TRUE )

```



```

# buscar el punto de corte
SensEspec <- rocobj$sensitivities + rocobj$specificities
maximo <- max( SensEspec )
numOrdenCutoff <- which( SensEspec == maximo )
rocobj$thresholds[numOrdenCutoff]

```

```
[1] 170.1989
```

REFERENCIAS

Aiken, L.R. (2003). Tests Psicológicos y Evaluación. México: Pearson.

Hughes, D. J., Booth, T., & Irwing, P. (2018). The Wiley Handbook of Psychometric Testing: A Multidisciplinary Reference on Survey, Scale and Test Development. Wiley-Blackwell.

Lane, S., Raymond, M. R., & Haladyna, T. M. (Eds.). (2015). Handbook of test development. Routledge.

López, R., Avello, R., Palmero, D.E., Sánchez, S., Quintana, M. (2019). Validación de instrumentos como garantía de la credibilidad en las investigaciones científicas. Revista Cubana de Medicina Militar, 48(2).
<http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/390/331>

Román González, M. Codigoalfabetización y pensamiento computacional en Educación Primaria y Secundaria: validación de un instrumento y evaluación de programas . 2016. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).

<https://cran.r-project.org/web/packages/apaTables/vignettes/apaTables.html>

<https://www.thetaminusb.com/intro-measurement-r/reliability.html>

<https://pages.mtu.edu/~shanem/psy5220/daily/Day5/psychometrics.html>

https://rpubs.com/jboscomendoza/alfa_cronbach_r

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463570/?report=printable>

ANEXOS

Anexo 1. Anidar varios gráficos en un solo gráfico.

Tomado de:

https://github.com/CousteauG/Miscellanea/blob/master/Excel_vs_R_figures.R

```
# Installing packages -----
-
# -----
-
if(!require("ggplot2")) install.packages("ggplot2")
if(!require("ggpubr")) install.packages("ggpubr")
if(!require("colorspace")) install.packages("colorspace")
if(!require("wesanderson")) install.packages("wesanderson")
if(!require("ggrepel")) install.packages("ggrepel")
if(!require("patchwork")) install.packages("patchwork")
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(patchwork)
library(shape)
library(jpeg)
library(wesanderson)
library(colorspace)
library(ggpubr)
library(ggrepel)

# -----
-
# Regression | boxplot | density plots -----
-
# -----
-

# Load data
data("mtcars")
data("iris")

# Inspect the data
head(mtcars)
head(iris)

# Convert cyl as a grouping variable
mtcars$cyl <- as.factor(mtcars$cyl)

#REGRESSION PLOT
p1 <- ggscatter(mtcars, x = "wt", y = "mpg",
               add = "reg.line", # Add regression
               line
               conf.int = TRUE, # Add confidence
               interval
               color = "cyl", palette = "jco", # Color by group
               s "cyl"
               shape = "cyl") + # Change point s
hape by groups "cyl"
```

```

stat_cor(aes(color = cyl,
              label = paste(..rr.label.., cut(..p..,
                                                breaks = c(-Inf, 0.0001, 0.
001, 0.01, 0.05, Inf),
                                                labels = c("'*****'", "'****'
", "'***'", "'**'", "'ns'")),
              sep = "~")), digits = 3, label.x = 4, size =
5) +
  theme(axis.text.y = element_text(size=14),
        axis.text.x = element_text(size=14),
        axis.title.y = element_text(size=14),
        axis.title.x = element_text(size=14),
        panel.border = element_rect(colour = "black", fill=NA, size=2),
        legend.title = element_text(colour="blue", size = 14, face="bold"
"),
        legend.text = element_text(colour="blue", size = 14, face="bold"
)) +
  labs(y = "Miles/(US) gallon", x = "Weight (1000 lbs)")

# BOXPLOT
p2 <- ggboxplot(mtcars, x = "cyl", y = "mpg",
               color = "cyl",
               shape = "cyl",
               palette = wes_palette("Darjeeling1"),
               add = "jitter", width = 0.25) +
  labs(y = "Miles/(US) gallon", x = "Weight (1000 lbs)")

# DENSITY PLOT
p3 <- ggdensity(iris, x = "Sepal.Length",
               color = "Species",
               fill = "Species",
               palette = wes_palette("Darjeeling1"), add = "mean") +
  labs(y="Density", x = "Sepal length (cm)")

# organizing the plot panel and saving
(p1 | p2)/p3
dev.copy(tiff, filename = "ggpubr.tiff",width = 2100, height = 1700, res =
200)
dev.off()

```


Anexo 2.

Tips on writing questions

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463570/>

Use short and simple sentences

Ask for only one piece of information at a time. Example: Have you had nausea and vomiting in the last 24 h? Someone may have nausea, but may not have vomiting, thus this question should be divided into two questions

Avoid negatives if possible. Example: In the last 24 h, how many times did you not have pruritus? The better format would be: in the last 24 h, how many times did you have pruritus?

Ask precise questions. Example: Have you had pain before? Better question would be: what was your worst pain in the last 24 h?

Ensure that those you ask have the necessary knowledge. Example: Have you had neuropathic pain before? Many patients may not know what "neuropathic" means, a better question(s) would be to ask about the symptoms of neuropathic pain, for example, "have you had episodes of piercing pain like hot needles into your skin, before"

Avoid unnecessary details, as people are usually less inclined to complete long questionnaires, however make sure to ask for all the essential details

Avoid asking direct questions on sensitive issues. Example: "Are you obese?" can be better written as "do you think you have a weight issue"

Minimize bias. Example: "I was satisfied with the pain management that I had (yes or no)?" Better question is to ask about the level of satisfaction in a scale from 0 to 10. As many patients may choose yes to please you

Avoid weasel words such as commonly, usually, some, and hardly ever. Example: "Do you commonly have pain?" is better written as "How often do you have pain?"

Avoid using statements instead of questions

Avoid using agreement response anchors. Example: Your postoperative pain was the main concern to you before surgery (with Likert scale options). A better question would be what was your main concern before surgery? (with listing some options)

Avoid using too few or too many response anchors. Use five or more response anchors to achieve stable participant responses

Verbally label each response option, use only verbal labels, maintain equal spacing between response options, and use additional space to visually separate nonsubstantive response options from the substantive options

Arrange the questions. Always go from general to particular, easy to difficult, and factual to abstract

Consider adding some contradictory questions, to detect the responders' consistency, as some tend to tick whether "agree" or "disagree"

